

УДК 343.9

Лугіна Н.А. –

канд. юрид. наук, доцент,
Державний податковий університет
e-mail: natali.lugina7@gmail.com
ORCID ID 0000-0001-6005-2943

N.A. Luhina –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
e-mail: natali.lugina7@gmail.com
ORCID ID 0000-0001-6005-2943

Ільніцька О.Р. –

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
Навчально-наукового інституту права
Державного податкового університету
e-mail: o.ilnitska@stud.in.ua
ORCID ID 0009-0003-4308-3627

O.R. Ilnitska –

Seeker for Bachelor's Degree,
Educational and Research Institute of Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
e-mail: o.ilnitska@stud.in.ua
ORCID ID 0009-0003-4308-3627

Кримінально-правовий аналіз торгівлі людьми в Україні в умовах воєнного стану

У статті здійснено кримінально-правовий аналіз, форми діяння та способи торгівлі людьми в умовах воєнного стану. Встановлено всі ознаки складу кримінального правопорушення, необхідні для кваліфікації торгівлі людьми. Визначено, що безпосереднім об'єктом цього правопорушення є свобода людини. Розглянуто потенційних жертв торгівлі людьми, а також суб'єктивну сторону цього кримінального правопорушення. Досліджено судову практику, виявлено проблемні питання, що стосуються призначення покарання та звільнення від відповідальності за торгівлю людьми. В умовах воєнного стану ситуація ускладнюється через ослаблену правову та соціальну інфраструктуру, а також через порушення безпеки, що створює можливості для експлуатації людей, а також значно ускладнюється моніторинг і контроль за потенційними жертвами торгівлі людьми, особливо у районах, які піддаються військовим діям або знаходяться під окупацією. Зокрема, зростає вразливість внутрішньо переміщених осіб, жінок і дітей, які стають мішенню для зловмисників. Торгівля людьми остаточно не викорінено навіть у державах, визнаних розвиненими не лише в економічному відношенні, а й у політичному та правовому. Консолідована відповідь держави, міжнародної спільноти та суспільства здатна дати рішучу відсіч цій загрозі.

З урахуванням сучасних викликів воєнного стану запропоновано заходи щодо посилення протидії цьому кримінальному правопорушенню, а також ідентифікації жертв торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб та біженців, які перебувають у зоні підвищеного ризику. Запропоновано доповнити ч. 2 ст. 149 КК України новою кваліфікуючою обставиною шляхом додавання формулювання «чи в умовах воєнного або надзвичайного стану». Аргументовано, що внесення відповідних змін сприятиме посиленню кримінально-правової охорони прав і свобод особи в екстремальних умовах та

дозволить більш диференційовано підходити до призначення покарання з урахуванням всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ключові слова: торгівля людьми, жертва, суб'єкт, об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона.

N.A. Luhina, O.R. Ilnitska Criminal Legal Analysis of Human Trafficking in Ukraine under Martial Law

The article provides a criminal law analysis of the forms and methods of human trafficking under martial law. It establishes all the elements of the crime necessary for qualifying human trafficking. It is determined that the immediate object of this offense is human freedom. The article examines potential victims of human trafficking, as well as the subjective aspect of the crime. Judicial practice is analyzed, and problematic issues related to the imposition of punishment and exemption from liability for human trafficking are identified. Under martial law, the situation is complicated by weakened legal and social infrastructure, as well as security breaches that create opportunities for exploitation of people. Additionally, monitoring and controlling potential victims of human trafficking is significantly more difficult, especially in areas affected by military actions or under occupation. In particular, the vulnerability of internally displaced persons, women, and children increases, making them targets for criminals. Human trafficking has not been eradicated even in countries considered developed not only economically but also politically and legally.

A consolidated response from the state, the international community, and society can effectively combat this threat. In light of the modern challenges posed by martial law, measures are proposed to strengthen the fight against this criminal offense, as well as the identification of victims of human trafficking, particularly among internally displaced persons and refugees who are at higher risk. It is suggested to amend Part 2 of Article 149 of the Criminal Code of Ukraine by adding a qualifying circumstance with the wording “or under conditions of martial or emergency law.” It is argued that making the appropriate changes will strengthen the criminal-legal protection of individual rights and freedoms in extreme conditions and allow for a more differentiated approach to sentencing, taking into account all the circumstances of the commission of the criminal offense.

Keywords: human trafficking, victim, subject, object, objective side, subjective side.

Постановка проблеми. За своєю кримінально-правовою кваліфікацією торгівля людьми може бути як тяжким ч. 1 ст. 149 КК України, так і особливо тяжким кримінальним правопорушенням ч. 2, 3 ст. 149 КК України. Визначення наявності складу цього кримінального правопорушення є досить складним завданням, що підтверджується неодноразовими змінами редакції цієї норми у 2006 та 2018 роках [1]. В умовах воєнного стану, який триває в Україні понад три роки, правильне застосування ст. 149 КК України набуває особливої актуальності. Велика кількість громадян втратила роботу та житло, багато українців виїхали до країн ЄС, інші стали внутрішньо переміщеними особами, а частина населення була примусово вивезена на територію рф. За оцінками Міжнародної організації з міграції, від повномасштабної війни постраждали понад 32 мільйони людей, що становить близько 85% усього населення України. Через бойові дії, вимушене переміщення та економічну нестабільність українці стали більш вразливими до торгівлі

людьми та інших форм експлуатації. Уразливою категорією залишаються українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Вони ризикують бути використаними у збройному конфлікті, підданими трудовій та іншій експлуатації, а особливо це стосується дітей. Відомо, що російська сторона систематично застосовує дитячу працю та мілітаризує українських дітей. За офіційними даними державної платформи «Діти війни», депортовано або примусово переміщено 19 546 українських дітей, з яких вдалося повернути лише 386. При цьому рф не надає жодної інформації про умови утримання та стан здоров'я дітей ні міжнародним організаціям, ні українській стороні [2]. Реальна боротьба з торгівлею людьми не можлива без чіткого й правильного застосування кримінального законодавства. Однак багатозначність диспозиції ст. 149 КК України створює серйозні виклики для правозастосовної практики, спричиняючи неоднозначні трактування ознак цього тяжкого кримінального правопорушення як серед

наукової спільноти, так і серед правоохоронних органів.

Мета статті полягає у здійсненні визначення на підставі вивчення доступної емпіричної бази дефініції та детермінантів кримінальних правопорушень щодо торгівлі людьми, здійснення аналізу ознак складу кримінального правопорушення, необхідних для правильної кримінально-правової кваліфікації торгівлі людьми та розробка заходів протидії торгівлі людьми в умовах воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто визнати, що проблема кримінально-правового аналізу торгівлі людьми досліджувалася в наукових працях вітчизняних вчених М. І. Андрієнко, А. В. Андрушко, К. Л. Бугайчук, М. О. Васильєва, П. В. Горбасенко, О. М. Джужа, О. В. Василюва-Карвацька, О. М. Ємець, Я. Г. Лизогуб, В. В. Матвійчук, Ю. О. Михайлова, А. А. Небитов, Д. В. М. Підгородинський, О. М. Скрябін, С. С. Чернявський, Д. В. Швець та інші. Але незважаючи на те, що важливі аспекти окремих ознак складу кримінального правопорушення щодо торгівлі людьми висвітлені в роботах згаданих науковців, деякі питання, зокрема, торгівля людьми в умовах воєнного стану, досі не отримали повного теоретичного та практичного вирішення.

Виклад основного матеріалу. Стаття 149 КК України під терміном торгівля людиною чітко визначає діяння, що входять до складу кримінального правопорушення, а саме вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію. У цій статті під експлуатацією людини розуміються всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнографічній індустрії, примусова праця або надання послуг, рабство та звичай, що нагадують рабство, підпорядкованість, залучення до боргової кабали, викрадення органів, проведення медичних досліджень без згоди особи, незаконне усиновлення з метою отримання прибутку, примусова вагітність або її переривання,

примусове одруження, втягування в жебрацтво, використання в збройних конфліктах тощо [3].

Об'єктивна сторона торгівлі людьми полягає в діях, таких як вербування, переміщення, переховування, передача чи отримання людини. Способами реалізації цих дій є примус, обман, шантаж, матеріальна чи інша залежність потерпілого, використання його уразливості або підкуп третьої особи, що контролює потерпілого, для отримання його згоди на експлуатацію. Згідно з Законом України «Про протидію торгівлі людьми», термін «торгівля людьми» охоплює незаконні угоди, що стосуються людини як об'єкта, а також вербування, переміщення, переховування, передачу чи отримання людини з метою її експлуатації, в тому числі сексуальної, із застосуванням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану особи або за допомогою насильства чи погрози його застосування, з використанням службового становища чи матеріальної або іншої залежності [4].

Вербування — це дія, що базується на повному або частковому обмані жертви, наприклад, обіцянці працевлаштування за кордоном або безкоштовної примусової праці, що створює умови для подальшої реалізації торгівлі людьми. Щодо переміщення, то трафікер переносить жертву з її звичного середовища до місця, де її можна контролювати та утримувати в залежному стані. В умовах воєнного стану це переміщення може відбуватися на окупованих територіях. Переміщення людини, яка стала «живим товаром», може супроводжуватися її переховуванням. Коли жертва торгівлі людьми переміщується до іншої країни, це може відбуватися як відкрито, так і приховано.

Передача та одержання людини - це дії, пов'язані з переходом фактичного контролю над місцем перебування людини та її свободою руху від однієї особи до іншої, що позбавляє потерпілого можливості вільно пересуватися.

А. В. Андрушко зазначає, що з диспозиції ч. 1 ст. 149 КК України випливає, що обов'язковою ознакою вчинення вербування, переміщення, переховування, передачі або одержання людини є спосіб кримінального правопорушення - використання примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює

потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію [5].

У ч. 3 примітки до ст. 149 КК України зазначено, що виняток становлять випадки, коли торгівля людьми у вказаних формах здійснюється щодо малолітніх або неповнолітніх. При цьому важливо зазначити, що до 6 вересня 2018 р. законодавець передбачав лише три альтернативні способи вчинення цього кримінального правопорушення: 1) використання обману; 2) використання шантажу; 3) використання уразливого стану особи. Використання матеріальної чи іншої залежності потерпілого до вказаного часу визнавалось кваліфікуючою ознакою даного кримінального правопорушення. Аналіз судової практики засвідчив, що такий підхід не викликав особливих труднощів у правозастосуванні та загалом виправдав себе.

У кримінальному праві родовий об'єкт кримінального правопорушення, передбачених розділом III Особливої частини КК України, здебільшого визначається як суспільні відносини, що охороняють особисту волю, честь і гідність особи, або ж просто як волю, честь і гідність особи. Родовим об'єктом торгівлі людьми є відносини, що забезпечують існування людини в суспільстві, тобто відносини, пов'язані з її волею, гідністю та іншими цінностями і суспільними властивостями, а видовим об'єктом є відносини, пов'язані зі свободою, честю та гідністю особи. Визначаючи безпосередній об'єкт, більшість науковців погоджуються з тим, що свобода людини є безпосереднім об'єктом торгівлі людьми, тому варто детально розкрити це поняття. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантує право кожної особи на свободу та особисту недоторканність [6]. Європейський суд з прав людини у справі «Боцано проти Франції» зазначив, що право на свободу, згідно зі ст. 5 Конвенції, включає фізичну свободу особи, і що право на свободу та особисту недоторканність має бути розглянуте як єдине ціле, що передбачає захист від будь-якого незаконного втручання з боку державних органів у особисту свободу [7]. Таким чином, свобода як об'єкт торгівлі людьми повинна розумітися як фізична свобода особи, разом із її особистою недоторканістю, що забезпечує комплексний захист людини.

Визначення суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення є важливим кроком, оскільки вона є складовою підстави кримінальної відповідальності і дозволяє відрізнити кримінальне правопорушення від тих дій, що не мають ознак злочину. Суб'єктивна сторона є критерієм для розмежування суміжних складів кримінального правопорушення, об'єктивні ознаки яких можуть бути схожими. Крім того, зміст суб'єктивної сторони значною мірою визначає ступінь суспільної небезпечності як вчиненого діяння, так і самого правопорушника, що впливає на характер відповідальності та вид і розмір покарання [8].

Суб'єктивна сторона торгівлі людьми розглядається через форму вини, мотив та мету цього кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 149 КК України, здійснюється з прямим умислом. Для перших двох форм кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є корисливий мотив. Для третьої форми ця ознака не є обов'язковою. Суб'єктом торгівлі людьми може бути фізична, осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку. Суб'єктом кримінального правопорушення визнається не лише особа, яка передає потерпілого, але й особа, яка одержує людину.

Існують певні складнощі при визначенні співучасників – суб'єктів кримінального правопорушення торгівлі людьми. Одним з дискусійних аспектів є питання, чи обмежується можливість купівлі-продажу людини лише взаємодією між вербувальником і особою, що буде здійснювати експлуатацію, чи може така угода виникати також між іншими суб'єктами [8, с. 28].

Жертвою торгівлі людьми може будь-яка людина, не залежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо. Під час воєнного стану у першу чергу, до групи ризику можуть потрапити такі категорії, як: безробітні люди працездатного віку; жителі сільської місцевості; люди, які мають низький рівень доходів; особи, що працюють за кордоном нелегально; особи, що нелегально виїжджають за кордон або нелегально в'їжджають та перебувають на території тієї чи іншої країни; люди, що користуються послугами сайтів та застосунками знайомств або шукають

посередництва для укладання фіктивних шлюбів; особи, які працюють у сфері розваг; особи, які раніше уже були жертвами торгівлі людьми; діти, в тому числі – діти-сироти, бездоглядні діти або, позбавлені батьківського піклування тощо.

Згідно з вироком Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області, ОСОБА_4, виконуючи обов'язки керівника організації «Християнський центр реабілітації осіб залежних від наркотиків та алкоголю «Істина»», завербував для подальшої трудової експлуатації ОСОБУ_5, внутрішньо переміщену особу з м. Торецьк Донецької області. ОСОБА_5 опинився в скрутних життєвих обставинах через втрату житла та травму ноги, отриману внаслідок обстрілів військами РФ на території України. ОСОБА_4 є повнолітнім, осудним, неодруженим, не судимим, і на момент скоєння кримінального правопорушення виконуючи обов'язки керівника зазначеного центру. Його навмисні, протиправні дії кваліфіковано як вербування з метою експлуатації з використанням обману та уразливого стану потерпілого, посягаючи на відносини, що забезпечують гідність та волю людини, відповідно до ч. 1 ст. 149 КК України. Ці дії порушили законодавство України та міжнародні нормативно-правові акти, зокрема Протоколи про попередження і припинення торгівлі людьми, Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року, Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 року та Конвенцію Міжнародної організації праці про примусову працю.

Відповідно до вироку, суд визнав ОСОБУ_4 винним за ч. 1 ст. 149 КК України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Однак суд також встановив, що виправлення ОСОБИ_4 і попередження вчинення нових кримінальних правопорушень можливе без ізоляції від суспільства. З урахуванням цього суд ухвалив звільнити його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 1 рік і поклавши на нього обов'язки, передбачені ст. 76 КК України [9]. Таким чином, особа, яка вчинила

тяжке кримінальне правопорушення більше ніж 5 місяців тому, незважаючи на тяжкість вчинених дій щодо знедоленої особи в умовах воєнного стану, звільняється від покарання, оскільки суд, спираючись на висновок органу пробації, визнає його не суспільно небезпечним.

Згідно з ч. 2 ст. 149 КК України, основне покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, що відносить кримінальне правопорушення до особливо тяжких [10]. Ухвалюючи вирок вони не беруть до уваги особливу ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і воєнний стан, який проявляється, зокрема, у тому, що потерпілими є особи, які постраждали від російської агресії. Судді для аргументації звільнення винних осіб від відбування покарання з випробуванням акцентують увагу на таких обставинах, які характеризують винну особу, а саме вагітність, наявність дітей, їх хвороба.

Висновок. У процесі дослідження проаналізовано кримінально-правовий аналіз, форми діяння та способи торгівлі людьми в умовах воєнного стану. Зокрема у ході аналізу було з'ясовано, що в умовах воєнного стану, а також, ймовірно, протягом певного часу після його скасування, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення торгівлі людьми повинна відображати специфіку всіх елементів складу цього правопорушення. З огляду на це, виникає потреба в створенні відповідної юридичної підстави, зокрема в доповненні ч. 2 ст. 149 КК України новою кваліфікуючою обставиною. Вважаємо, що до слів «або з погрозою застосування такого насильства» варто додати «чи в умовах воєнного або надзвичайного стану».

Запропоновані заходи дозволять врахувати додаткові фактори, що підвищують ризики торгівлі людьми в умовах надзвичайних ситуацій, і забезпечать більш точну правову оцінку кримінального правопорушення, скоєних у таких умовах.

Список використаних джерел:

1. Про внесення зміни до статті 149 Кримінального кодексу України щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами. Закон України. *Відомості Верховної Ради*, 2018, № 41, ст. 321 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2539-19#Text>.
2. Історія постраждалих від торгівлі людьми, має значення, голос кожної дитини, кожної людини – має значення! 22.02.2024. URL: https://ombudsman.gov.ua/news_details/istoriya-postrazhdalih-vid-torgivli-lyudmi-maye-znachennya-golos-kozhnoyi-ditini-kozhnoyi-lyudini-maye-znachennya.
3. Кримінальний кодекс України станом на 16.01.2020 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
4. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>.
5. Андрушко А.В. Об'єктивна сторона торгівлі людьми. *Вісник пенітенціарної асоціації України*. 2021. № 3(17) С. 40–75.
6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
7. Справа Боцано проти Франції. Рішення Європейського суду з прав людини. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO2503>.
8. Вереша Р.В. Проблеми суб'єктивної сторони складу злочину: монографія. Київ: Атлета, 2018. 432 с. С.
9. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114745865>.
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність: Закон України від 03.03.2022 № 2108-IX. URL: <http://www.golos.com.ua/documents/z-2108-ix.pdf>.

References:

1. Pro vnesennia zminy do statti 149 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo pryvedennia u vidpovidnist z mizhnarodnymy standartamy. Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2018, № 41, st. 321 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2539-19#Text>.
2. Istoriia postrazhdalykh vid torhivli liudmy, maie znachennia, holos kozhnoi dytyny, kozhnoi liudyny – maie znachennia! 22.02.2024. URL: https://ombudsman.gov.ua/news_details/istoriya-postrazhdalih-vid-torgivli-lyudmi-maye-znachennya-golos-kozhnoyi-ditini-kozhnoyi-lyudini-maye-znachennya.
3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy stanom na 16.01.2020 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
4. Pro protydiuu torhivli liudmy: Zakon Ukrainy vid 20.09.2011 № 3739-VI. Data onovlennia: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>.
5. Andrushko A.V. Ob'iektyvna storona torhivli liudmy. *Visnyk penitentsiarnoi asotsiatsii Ukrainy*. 2021. № 3(17) S. 40–75.
6. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
7. Sprava Botsano proty Frantsii. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO2503>.
8. Veresha R.V. Problemy sub'iektyvnoi storony skladu zlochynu: monohrafiia. Kyiv: Atlet, 2018. S. 26–27. 432 s.
9. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114745865>.
10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vstanovlennia kryminalnoi vidpovidalnosti za kolaboratsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 03.03.2022 № 2108-IX. URL: <http://www.golos.com.ua/documents/z-2108-ix.pdf>.